

오염의 완충 개념을 통한 생태도시 형성의 수학적 이해

최고수*

May 2019

Abstract

이 논문에서는 '오염 완충'이라는 아이디어로 구성된 생태도시를 그래프화하여 관련된 게임을 만들고, 그 게임의 특성을 활용하여 생태도시가 안정적으로 조성되는 것에 관련해 몇 가지 이론적 정리를 증명없이 설명하였다.

1 Introduction

지구에서 사는 것은 필연적으로 자연과 더불어 사는 것을 수반한다. 자연 없이는 지구에서 살 수 없고, 자연과 상호작용하지 않고서는 인간 자체의 존재 의미를 잃게된다. 하지만 인간의 무분별한 개발과 자원, 기술에 대한 탐욕으로 지구는 점점 파괴되고 있고, 이 파괴는 치명적으로 우리에게 작용하고 있다. 이러한 문제를 해결하고자 국제 사회는 '자연과 더불어 사는 삶'에 대한 독려를 지속적으로 시민들과 각 국가의 정부들에게 강조해왔고, 이러한 노력은 생태도시를 비롯한 여러가지 새로운 개념을 낳게 되었다.

이 논문에서는, 생태도시가 안정되기까지 이르는 몇 가지 필요조건과 생태도시가 구성되는 방법에 관련한 2가지 정리를 증명없이 소개한다.

2 Materials and Methods

이론적 배경으로 가장 먼저 소개할 것은 이산 수학적 의미의 그래프이다. 그래프는 $G = (V, E)$ 로 나타내어지는 수학적 객체로, V 와 E 는 각각 꼭짓점과 변의 집합이다.

Figure 1: Path

Key words and phrases: 생태도시, 그래프, 게임

*Jeonnam Science High School, Jeollanam-do, Naju-si, Geumcheon-myeon, Ogang-ri 185-6, Republic of Korea, coregosu1227@gmail.com; Tel: +82-010-3279-3130

간단하게 설명하면, $V = \{0, 1, 2, 3\}$ 로 꼭짓점 집합을 정의하고, $E = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ 와 같이 변 집합을 정의하면 그 형태는 대략적으로 위 그림 figure 1과 같게 된다.

Figure 2: Petersen Graph

위 그림 figure 2은 대표적인 그래프의 예시로, 점처럼 나타난 것은 그래프의 꼭짓점, 선처럼 나타난 것은 그래프의 변이다. 여기에서, 꼭짓점 집합의 원소의 개수는 10, 변 집합의 원소의 개수는 15임은 자명하다.

Figure 3: K_5

완전그래프는 figure 3와 같이 모든 꼭짓점이 변으로 연결되어있는 그래프를 말한다. 완벽그래프와는 큰 의미 차이가 있으니 주의해서 용어를 사용해야한다. 꼭짓점이 n 개일 때 이 그래프를 K_n 으로 표기한다.

Figure 4: Star Graph

그리고 별 그래프는 figure 4와 같이 한 꼭짓점에 모든 다른 꼭짓점이 연결되어 있고, 그 밖의 연결을 포함하지 않는 그래프를 말한다.

(a) Figure 5

(b) Figure 6

마지막으로, 이분그래프는 figure 5와 같이 꼭짓점이 두 집합으로 나뉘어 같은 집합의 꼭짓점간에는 연결되지 않는 그래프를 말하고, 완전 이분 그래프는 여기에

조건이 추가되어 figure 6와 같이 동일한 집합에 속해있는 꼭짓점간에는 연결이 되어있지 않음과 더불어 서로 다른 집합에 속한 꼭짓점간에는 모두 연결이 되어있게 된다. 분할된 유한한 꼭짓점 집합의 원소의 개수가 각각 m, n 일 때, 그 그래프를 $K_{m,n}$ 이라 표기한다.[1]

3 Results

위의 이론적 배경을 적극 활용하여 수학적 논리 전개로 다양한 결과를 산출할 수 있었다. 특히 생태도시의 배치에 관련한 게임의 정의와 그에 관련된 정리들을 비롯한 대표적인 결과를 여기에 짧게 기술한다.

3.1 Definition of A Game related to The Arrangement of The Structures of the Sustainable City

어떤 도시의 구성이 '도심'과 '공원'의 조합로만 이루어져 있다고 가정하고, 그러한 생태도시의 설계도가 주어졌다고 할 때, 다음과 같은 정의로 그래프를 구성한다.

Definition 1. 모든 구조를 꼭짓점으로 표현하고, 인접한 구조는 변으로 연결한다. (구조는 도심과 공원을 의미한다.)

위 정의에서 도출된 그래프를 $G = (V, E)$ 라고 하면, 그 그래프는 생태도시의 구조물의 배치를 추상적이지만 절대적으로 잘 나타내어준다. 이제 도심과 공원을 구분하기 위해 다음 정의를 도입한다.

Definition 2. G 의 도심을 나타내는 꼭짓점에는 1의 가중치가, 공원에는 0의 가중치가 부여되어있다.

이렇게 그래프를 모두 구성하였으니, 다음 정의를 통해 게임을 설계할 수 있다. 다음 게임에서 평가하고자 하는 것은 생태도시 내부의 구조물 배치의 효율성이다. 따라서 무조건 이 게임에 참가하는 그래프들간의 공원과 도심의 수는 무조건 같아야 한다. 그렇지 않다면 도심의 수보다 공원의 수가 훨씬 많은 구조를 가지는 생태도시가 무조건적으로 우위를 차지할 수 밖에 없다.

Definition 3. 1. 본 게임의 요소는 시각과 오염지수이다.

2. 매 시각, 도심은 1의 오염을 만들어 인접한 공원에 산술 평균적으로 전달한다.

3. 매 시각, 공원은 0.5의 오염을 제거한다.

4. 매 시각, 공원은 자신과 인접한 공원에 산술 평균적으로 오염을 전달한다.

위 정의의 4번째 명제가 바로 오염 완충의 개념이다. 오염은 분산됨으로써 완충된다는 것이다.

위 게임의 참가 객체는 동일한 수의 공원과 도심을 가진 생태도시의 구조를 추상화한 그래프들이고, 게임에서 가장 우위에 있다고 판단되는 그래프는 평균적으로 오염의 분포가 가장 균일한 그래프이다. 이렇게 정의하는 이유는, 게임의 3번째 정의에서 공원은 0.5의 오염을 매 시각 제거한다고 하였지만, 이 값은 확실히 알 수 없다. 그런데 최대한 오염 물질이 퍼져있는 상태가 한 곳에 오염 물질이 뭉쳐 있는 것보다 오염물질을 제거하는 속도가 빠를 것으로 판단되기에, 오염물질의 분포가 균일한 그래프가 그렇지 않은 그래프보다 게임상에서 우위에 있다고 정의하는 것이다.

예시를 보자. 상식적으로 판단했을 때, 다음 그림에서 Example 1과 2중 더 우위의 그래프는 Example 1이라는 것을 알 수 있다. 그렇다면 위의 추론을 귀납

적으로 적용하면 게임에서 가장 우위에 있는 그래프는 공원과 도심을 모두 연결한 형태라는 사실을 자명하게 유도할 수 있다. 그런데 이러한 추론에는 상당한 오류가 있는데, 바로 이 생태도시는 평면상에 존재해야 한다는 것이다. 모든 그래프는 평면으로 사영할 수 있다고 생각하기 쉬운데, 변이 서로 겹치지 않는 배열이 존재해야 평면 그래프라고 할 수 있기 때문에 그렇지 않다. 쿠라토프스키의 정리[3]에서는 어떤 그래프가 평면그래프일 필요충분조건을 제시한다.

Theorem 1. *A finite graph is planar if and only if it does not contain a subgraph that is a subdivision of K_5 (the complete graph on five vertices) or of $K_{3,3}$.*

이 정리를 해석해보면, 어떤 그래프가 평면 그래프일 필요충분조건은 그 그래프가 K_5 와 $K_{3,3}$ 를 마이너로 가지지 않아야 한다는 것이다. 따라서 figure 6처럼 생태도시의 요소가 구성되면 공원과 도심을 모두 인접하게 할 수 없다는 것이다. 따라서 위의 강력한 명제를 완화시킨 다음 두 정리를 증명없이 소개한다.

Theorem 2. *생태도시는 도심의 관점에서 귀납적으로 구성된다.*

쉽게 예시를 들어 이 정리를 설명해보겠다. Example 3와 같이 생태도시가 자명하게 최고 우위의 상태로 구성되었다고 하자. 그러면 이때 여기에 도심을 추가하면 어떤 생태도시가 만들어질까? 답은 Example 4처럼 사이에 생태도시가 들어오게 된다. 이때, Example 3의 모양을 전혀 해치지 않는다. 즉 도심이 하나 추가되었다고 해서 기존의 배치를 망가뜨리지 않는다는 것이다. 이 정리의 진정한 뜻은, 공원의 수가 일정할 때, 어떤 생태도시 그래프에서 도심이 아무리 추가되어도 처음 생태도시 그래프가 가지고 있던 연결들은 보존된다는 것이다. 이는 다음 정리와 결합하여 완전해진다.

Theorem 3. *생태도시 구조의 최안정 배치는 도심이 이전 배치(도심의 수가 더 적은 배치)에서 공원 꼭짓점의 차수가 최소인 원소와 최대한 결합하여 만들어진다.*

(a) Example 3

(b) Example 4

한 꼭짓점의 차수는 그 꼭짓점과 연결된 변의 개수를 의미한다. Theorem 3의 의미를 쉽게 해석하자면, 이 정리는 위 Example 3와 같은 상태에서 도심이 하나 더 추가되면 어떤 공원과 연결될 지를 결정하는 것이다. 정답은 Example 4와 같이 양 끝의 공원과 연결된다는 것이다. 왜냐하면 중앙의 공원은 이미 기존의 4개의 도심으로부터 오염물질을 받고 있기 때문이다. 따라서 새로운 도심은 오염 물질의 분포를 최소화하기 위해 양끝의 공원과 연결되어야 한다. 이를 확장한 것이 바로 Theorem 3이다.

4 Discussion

생태도시에 대해 위와 같이 2가지 정리를 소개하였는데, 여기에는 논리적인 증명이 불충분하다. 이를 실제로 증명해보려는 시도는 있었으나, 어려움이 있어 무산되었다. 2가지 정리에 대해 완벽한 증명이 뒷받침되어야 위와 같은 논증이 더욱 더 가치있을 것이다. 이의 증명은 후속 연구에서 밝히도록 하겠다.

5 Conclusion

Theorem. 생태도시는 도심의 관점에서 귀납적으로 구성된다.

Theorem. 생태도시 구조의 최안정 배치는 도심이 이전 배치(도심의 수가 더 적은 배치)에서 공원 꼭짓점의 차수가 최소인 원소와 최대한 결합하여 만들어진다.

위의 두 가지 정리를 제시하였고, 이는 생태도시가 더욱 효율적으로 구성되게 할 것으로 보인다.

6 References

- [1] Reinhard Diestel (2017), "Graph theory", Springer.
- [2] Gosu Choi. (2019). Definition of an Algebraic Graph With Applications (Version 1). doi:10.5281/zenodo.2671594
- [3] Kuratowski, Kazimierz (1930), Sur le problème des courbes gauches en topologie, Fund. Math. 15: 271–283.